

PEDAGOGLARNI UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISH JARAYONINI INDIVIDUALLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Xudayberdiyeva Janona Rustamovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tatqiqotchisi
e-mail: Janona.rustamovna@gmail.com

Annatsiya: Zamonaviy jamiyatda ta'lim sifati pedagoglarning kasbiy mahorati va ularning o'z ustida ishlash jarayoniga bevosita bog'liq. Shuning uchun pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlantirilishi ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu maqolada pedagoglarning uzluksiz rivojlanish jarayoni individuallashtirishning pedagogik tizimini takomillashtirish, ularning mohiyati va ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, pedagog, rivojlanish, bosqich, uzluksiz kasbiy rivojlanish, jarayon, metod, texnologiya, tizim.

Аннотация: Качество образования в современном обществе напрямую зависит от профессионального мастерства педагогов и процесса их самосовершенствования. Поэтому непрерывное профессиональное развитие педагогов является важной составляющей системы образования. В статье рассматривается процесс непрерывного развития педагогов, совершенствование педагогической системы индивидуализации, их сущность и значение.

Ключевые слова: образование, педагог, развитие, этап, непрерывное профессиональное развитие, процесс, метод, технология, система.

Abstract: The quality of education in modern society directly depends on the professional skills of teachers and the process of their work on themselves. Therefore, the continuous professional development of teachers is an important component of the education system. This article discusses the process of continuous professional development of teachers, the improvement of the pedagogical system of individualization, their essence and significance.

Keywords: education, teacher, development, stage, continuous professional development, process, method, technology, system.

1. Kirish

Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonaviy jamiyatda ta'lim sifati pedagoglarning kasbiy mahorati va ularning o'z ustida ishlash jarayoniga bevosita bog'liq. Shuning uchun ham pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlantirilishi ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Uzluksiz malaka oshirish tizimini tashkil etish o'qituvchi uchun mutaxassislik fani bilan uzviy bog'liq bo'lgan fanlarni ham o'rganishni ta'minlaydi. Pedagoglardan darslarda o'quvchi diqqatni to'play olishni, izchillikni, tasavvur rivojlangan bo'lishini talab eta borib, ularda aniq bir maqsadga intilish, ijodiy faollik, mustaqillik, mas'uliyat, mehnatsevarlik, imtizom va tanqidiy fikrlash hamda o'zining ilmiy qarash va e'tiqodlarini dalillar asosida himoya qila olish ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'qituvchilarning mantiqiy fikrlashlarini rivojlantirish uzluksiz malaka oshirish sohasining muhim vazifasi hisoblanadi. Shuning uchun uzluksiz malaka oshirish tizimini takomillashtirish o'qituvchilarning ilmiy-nazariy tafakkurini shakllantirishda hal qiluvchi o'rinni egallaydi.

2. Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Uzluksiz malaka oshirishni tashkil etish bilan o'qituvchining pedagogik mahorati, entellektual salohiyati, mantiqiy mulohaza yuritishning nafisligi va go'zalligini tushunishni shakllantirib, tanqidiy idrok qilish imkonini bera borib, mutaxassislik fani tushunchalarini egallash orqali kompetentsiyalarni shakllantiradi. Uzluksiz malaka oshirishni yangilangan dastur va davlat talablariga javob beradigan kontentlar asosida tashkil etish shart va zarur, ya'ni zerikarli darslar o'rniga kontentlarni tashkil etishga mas'uliyat bilan yondoshadigan, kasbiy bilimdon, metodik mahoratga ega mas'uliyatli, zamonaviy, interfaol pedagogik Innovatsion yondashuvlar asosida milliy ta'lim tizimini takomillashtirish ,texnologiyani mukammal o'zlashtirib olgan, innovatsiyalar asosida ta'limni tashkil eta oladigan o'qituvchilarga talab oshib bormoqda. Uzluksiz malaka oshirish tizimini tashkil etishda moddiy baza, o'quv rejalar, dastur va majmualar qanchalik takomillashtirilmasin, kutilgan asosiy natijaga erishish, chuqur va puxta bilim berish, yuqori sifatdagi malaka oshirish jarayonini tashkil etishga erishish bevosita nazariy va amaliy mashg'ulotlar uchun kontentlarni tayyorlovchi mutaxassis-o'qituvchining ijodkorligi, izlanuvchanligi, malakasiga pedagogik mahoratiga bog'lanib qoladi. Har qanday yaratilgan kontent o'qituvchining qiziqishiga, hoxish istagiga, ehtiyojiga qaratilmog'i lozim. Uzluksiz malaka oshirish sifati va samaradorligi o'qituvchining o'quv mazmunini o'zlashtirishga yo'naltirilgan mustaqil mutoala bilan samarali shug'ullanishi, mustaqil fikr yuritishi va tafakkur faoliyatiga bog'liq. Uzluksiz malaka oshirish samaradorligini oshirish yo'llaridan biri ta'limning mul'timedia vositalaridan o'rinli foydalanishdir. Bu vositalardan o'tilgan materiallarni takrorlashda, yangi materialni bayon qilish, mustahkamlashda, mustaqil ishlarda, vebinarlar o'tkazishda, kontent yaratish orqali mavzu mazmunini tushuntirishda samarali foydalanish mumkin. Uzluksiz malaka oshirish tizimini tashkil qilishda kontentlardan foydalanish malaka oshirishning zamonaviy turi hisoblanib, bunda komp'yuter yordamida malaka oshirish jarayonini turli usullarda tashkil qilish va o'qituvchilarning malaka oshirish jarayonidagi ko'p holatlarini nazorat qilish mumkin bo'ladi. Kontentlar yordamida uzluksiz malaka oshirishni tashkil etishda nazorat qilinadigan parametrlar to'plami keng bo'lib,ulardan asosiylari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin. O'qituvchi kontentlar asosida tashkil etilgan mavzuni mustaqil holda o'zlashtirayotganida, tushunmagan joylarini, tushunarli bo'lmagan materiallarni qaytadan ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'qituvchi uchun har bir kontent oxirida o'zini o'zi baholash imkoniyati yaratiladi.

- o'qituvchilarning mustaqil o'rganishi va bajarishi lozim bo'lgan topshiriqlarni keltirish; Innovatsion yondashuvlar asosida milliy ta'lim tizimini takomillashtirish
- kontent oxirida o'qituvchilar bilim darajasini aniqlash va natijalari bilan tanishtirish, kerakli ko'rsatmalar berish.

O'qituvchining uzluksiz malaka oshirish faoliyatini boshqarish ko'p bosqichli, murakkab jarayon bo'lib, bu bosqichlar qatoriga:

- o'qituvchining psixologik holatini prognoz qilish;
- o'qituvchining bilimi darajasi yangi mavzu o'tilganga qadar qanday bo'lganligini aniqlash;
- o'qituvchining o'tilgan mavzuni nazariy va amaliy tomondan qanday darajada o'zlashtirganligini sinovdan o'tkazish;
- o'qituvchining savollarga bergan javoblarning natijasi va bilimi darajasi asosida xatoliklar manbaini shakllantirish;
- o'qituvchining mavzularni o'zlashtirish darajasi asosida o'tiladigan yangi mavzularni kelajakda o'zlashtirish darajasini prognozini kiritish mumkin.

3. Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Har bir o'qituvchining psixologik holatini aniqlash uchun pedagog-psixologik testdan o'tkaziladi. Uning oilasidagi, jamoat, kishilar orasidagi, sinfdagi o'quvchilarga bo'lgan munosabatlari to'g'risidagi savollarga bergan javoblari tahlil qilinib, ushbu tahlil asosida o'qituvchining bilim olishga pedagogik-psixologik jihatdan tayyorligi aniqlanadi. Har bir

o'qituvchining bilimi darajasi yangi mavzu o'tilganga qadar qanday bo'lganligini aniqlashda, u oldin o'tilgan mavzu asosida testdan o'tkaziladi, o'zlashtirilgan va o'zlashtirilmagan tushunchalar alohida qayd etiladi. O'zlashtirilmagan tushunchalar yangi mavzu bayonida uchraydigan bo'lsa, u holda o'qituvchiga o'zlashtirilmagan tushunchalar haqida metodik yordam beriladi. Aks holda vazifaning boshqa usullari mustaqil topshiriqlar va boshqalardan foydalanish mumkin bo'ladi. O'qituvchilarning uzluksiz malaka oshirish faoliyatini boshqarish bilan quyidagi vazifalar hal etiladi: - o'qituvchilarga uzluksiz malaka oshirish faoliyati davomida olgan bilimlari asosida ish faoliyatini tashkillashtirishda innovatsion texnologiya elementlaridan to'g'ri foydalanish imkoniyatini yaratish;

- uzluksiz malaka oshirish faoliyatini boshqarish orqali o'qituvchiga keyingi faoliyatini to'g'ri rejalashtirish, nazariy bilimi, amaliy ko'nikma va malakalarini mustaqil ta'lim asosida mustahkamlab borish uchun yangi ma'lumotlarga ega bo'lishiga imkoniyat yaratish; uzluksiz malaka oshirish faoliyatini boshqarish asosida o'qituvchilar malaka oshirish faoliyatlarini to'liq nazoratga olish imkoniyatini yaratishdan iborat. O'qituvchilarning uzluksiz malaka oshirish faoliyati asosida pedagogik tajribani tashkil etish: o'qituvchining dasturdagi o'quv materiallarini mustaqil o'zlashtirishi hamda ular uchun zarur bo'lgan g'oya va tushunchalarni uning ongida shakllanganlik darajasini aniqlash, o'qituvchining kelajakdagi bilimi darajasi prognozini taklif qilinayotgan model bilan aniqlash asosida amalga oshiriladi.

Barcha sohalarda axborot texnologiyalarining kirib kelishi mavjud qiyinchiliklarni yechish imkoniyatini berdi, xususan bilvosita malaka oshirish o'qituvchilarning bilim darajalarini oshirishga xizmat qiladigan kuchli pedagogik qurolga aylandi. O'qituvchilarning uzluksiz malaka oshirish faoliyatida ayrim fanlardan o'quv adabiyotlarning kamligi o'ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi. Bu muammolarni axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'qituvchilarning uzluksiz malaka oshirish faoliyatini boshqarish bilan hal qilish mumkin. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, bizda mavjud bo'lgan ko'pgina o'quv adabiyotlarni interaktiv muhitda, mul'timedia vositalaridan foydalangan holda yaratsak, bilim oluvchilarning fanga bo'lgan qiziqishi, o'zlashtirishi yanada oshirishini tajriba ko'rsatib kelmoqda. Shu nuqtai nazardan umumta'lim maktablari o'qituvchilari bilan ijodiy hamkorlikda uzluksiz malaka oshirishni tashkil etishda ular oldida turgan quyidagi vazifalarni keltiramiz:

-o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida milliy ta'lim tizimi qonuniyatlariga moslashtirish;

-uzluksiz malaka oshirishni amalga oshirishda har bir o'qituvchini malaka oshirish jarayoniga jalb qiladigan va kreativ fikrlashga o'rgatadigan o'qitishning interfaol usul va uslublaridan foydalanish;

-uzluksiz malaka oshirishni tashkil etishda turli xil interaktiv usullarni qo'llash va maqsadga erishish uchun innovatsion metodlardan foydalanish.

O'qituvchilarning uzluksiz malaka oshirish faoliyatini boshqarish orqali amalda ularning o'zlashtirgan va o'zlashtirishi lozim bo'lgan nazariy bilimi, amaliy ko'nikma va malakalari darajasini tahlil qilish imkoniyati hamda ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish asosida uzluksiz malaka oshirish faoliyatining uslubiy asosi yaratiladi.

Xulosa

Pedagoglarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonini individuallashtirishning pedagogik tizimini takomillashtirishda yuqorida keltirilgan bosqichlar asosida, o'qituvchilarning malakasini oshirish, yangi pedagogik usullarni o'rganish va ta'lim jarayonida samaradorlikni ta'minlash uchun zarur bo'lgan muhim jarayonlardir. O'qituvchilarni doimiy ravishda rivojlantirish, ta'lim tizimining sifatini oshirish va o'quvchilarga samarali ta'lim berishga imkon yaratadi. Bu jarayon o'qituvchilarni o'z bilim va ko'nikmalarini yangilab turishga undaydi va ta'limdagi o'zgarishlarga moslashishda yordam beradi.

Pedagoglarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish ularning shaxsiy va professional o'sishini ta'minlaydi hamda ta'lim tizimining raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Bu

jarayonni tizimli va bosqichma-bosqich tashkil qilish pedagoglarning malakasini yuksaltirishda samarali natijalarni beradi. Shu sababli, pedagoglarning uzluksiz rivojlanishini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolishi lozim.

Kelajakda pedagoglarning uzluksiz rivojlanishi orqali ta'lim samaradorligini oshirish, yosh avlodning ilmiy va amaliy tayyorgarligini yuqori darajaga ko'tarish maqsad qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Андреева И.Н., Буторина Т.С., Васильева З.И. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: учебное пособие – М.: Академия, 2001. – 416 с.
2. Бим-Бад Б.М. Очерки по истории и теории педагогики. – М.: Изд-во УРАО, 2003. – 272 с.
3. Бурлакова Т.В. Индивидуализация профессиональной подготовки студентов в современном педагогическом вузе: дисс... док. пед. наук. – Ярославль, 2012. – 372 с.
4. Гердо Н.В. История и тенденции развития идей дифференциации и индивидуализации обучения // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. – 2012. – № 1 (73). Ч. 1. – С.30-33.
5. Дистервег А. О природосообразности и культуросообразности в обучении // Народное образование. – 1998. – №7-8. – С. 193-197.

Elektron resurslar

6. <http://www.preschool.by.ru>
7. <http://www.kindereducation.com>
8. <http://www.bolakadem.uz>
9. <http://www.lex.uz>
10. www.scientificprogress.uz